

ЗАХИРИДДИН МУҲАММАД БОБУР - ТАРИХИЙ ШАХС, СЕРҚИРРА ИЖОДКОР

Қодирова Нигора Якуббековна

Андижон давлат педагогика институти

Тарих кафедраси доценти, тарих фанлари номзоди

nigorakodirova462@gmail.com

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17362399>

Аннотация: Мақолада Темурийлар сулоласидан бўлган улуғ давлат арбоби, салоҳиятли шоҳ, ўз даврининг маданий ҳаётида чуқур из қолдирган, серқирра ижод соҳиби Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг шахсий ҳаёти, ижодининг серқирралиги таҳлил қилинган.

Шунингдек мақолада Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг “Бобурнома” асарининг мукамал маълумот берувчи тарихий асари нақадар бугунги кунда ҳам муҳим манба эканлиги тўғрисида фикр юритилган.

Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг номини абадийлаштириш мақсадида Андижонда амалга оширилган ишлар ёритилган.

Калит сўзлар: Заҳириддин Муҳаммад Бобур, давлат, арбоб, “Бобурнома”, Ватан, шоир, шеърят, ижод, маданий ҳаёт, асарлар.

Аннотация: В статье анализируется личная жизнь и многогранное творчество Захириддина Мухаммада Бабура, великого государственного деятеля из династии Тимуридов, талантливого правителя, оставившего глубокий след в культурной жизни своей эпохи, и разностороннего творца.

Также в статье рассматривается значение "Бабур-наме" Захириддина Мухаммада Бабура как исторического труда, предоставляющего исчерпывающую информацию и остающегося важным источником и в наши дни. Освещены мероприятия, проведенные в Андижане с целью увековечения памяти Захириддина Мухаммада Бабура.

Ключевые слова: Захириддин Мухаммад Бабур, государство, деятель, "Бабур-наме", Родина, поэт, поэзия, творчество, культурная жизнь, произведения.

Abstract: The article analyzes the personal life and multifaceted creative work of Zahiriddin Muhammad Babur, a great statesman of the Timurid dynasty, a talented ruler who left a deep mark on the cultural life of his era, and a versatile creator.

The article also discusses the significance of Zahiriddin Muhammad Babur's "Baburnama" as a historical work that provides comprehensive information and remains an important source even today.

The events held in Andijan to perpetuate the memory of Zahiriddin Muhammad Babur are highlighted.

Keywords: Zahiriddin Muhammad Babur, state, figure, "Baburnama", Motherland, poet, poetry, creativity, cultural life, works.

Заҳириддин Муҳаммад Бобур Темурийлар сулоласидан бўлган ўз даврининг нафақат улуғ шахси, балки улуғ давлат арбоби, шоир, ёзувчи...

Унинг дунёси сиёсий курашлар, маданий ютуқлар, адабий меъроснинг уйғунлиги сифатида эътироф этилади.

Бутун дунёга машхур бўлган биргина “Бобурнома” асари орқали унинг шахсий ҳаёти, ўша даврнинг ижтимоий, сиёсий ва маданий муҳити тўғрисида тасавурга эга бўлиш мумкин.

“Бобурнома” асарида ўз даврининг тарихи, географияси, маданияти ва этнографияси ҳақида бебаҳо маълумотлар беради. Эътиборли томони ўзининг кучли ва заиф томонларини очиқ баён қилади, ва ўзининг хатолари, ғалаба, мағлубиятларини ҳам ёритиб беради.

Шунингдек асарда Фарғона, Самарқанд, Қобул ва Ҳиндистоннинг табиати, одамлари ва урф одатлари кенг тасвирлаган.

Заҳириддин Муҳаммад Бобур сиёсий лидер бўлиши билан бирга у адабий соҳани ривожлантиришга ҳам ўзининг ҳиссасини қўшган эди.

Унинг “Ҳамса” ва “Рубойилар” каби асарларида ҳам табиатга муҳаббат, инсоннинг ички дунёси, боғлар яратилиши санъати, меъморлик анъаналари ўз аксини топган. Бобурнинг шеърляти ўзига хос услубда яратилган. Унинг рубойилари қисқа, маъноси чуқур, буларда фалсафий ўйлари кўриш мумкин. Шеърлятининг асосий мавзуи Ватан ва Ватан соғинчи бўлиб, Бобурнинг ғазаллари ва рубойиларида булар кенг ёритилган. Инсоний туйғулар, адолатпарварлик, инсонпарварлик туйғулари мадҳ этилган. Ахлоқ масалаларига ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Бобурнинг шеърларининг умумий ҳажми 400 дан ортиқ. Халқ шеърлятига эътибор бериб, халқ кўшиқ санъати ҳақида қимматли маълумотлар беради. Яна бир диққатга сазовор жойи шуки бадий таржималар билан ҳам шуғуллаганлигидир.

Таъкидлаб ўтиш жоизки “Бобурнома” асосида бир қатор бадий асарлар, романлар яратилган. Ўзбек адабиётида таниқли ёзувчиларимиз томонидан Бобурга атаб қиссалар, романлар ёзилган. Жумладан, Пиримқул Қодировнинг “Юлдузли тунлар”, “Авлодлар довони” ва бошқа ёзувчиларнинг асарлари машхурдир. Бобурнинг қизи Гулбаданбегим томонидан “Бобурнома” асарининг давоми сифатида “Ҳумоюннома” асари яратилди.

“Бобурнома” жуда таъсирли асардир. Бу асар орқали Бобурнинг кузатувчанлиги ва тафсилотларга эътиборли бўлганлиги кўзга ташланади. Ҳусусан, Фарғонанинг табиатини тасвирлашда мевавалар, дарахтлар ва гўзал манзаларини шундай тасвирлайдики, ўша ерларнинг муҳитини кўз олдида келтириш мумкин. Шу билан бирга ушбу асар ҳам ўз даврининг сиёсий воқеаларини ўрганишда муҳим манбадир.

З.М.Бобурнинг ҳаёти ва ижоди нафақат ўзбек тарихи, балки жаҳон тарихи ва маданиятида муҳим ўрин тутди.

Шунингдек “Бобурнома” асарида ўрта асрлардаги Осиёнинг сиёсий ва маданий манзаларини кўриш мумкин.

Бобур Ҳиндистонда катта ҳажмдаги давлат ишлари билан бир қаторда ўзининг адабий бадий фаолиятини ҳам давом эттирди ва кўплаб асарлар яратди. Бобур лирик шоир сифатида девонлар меърос қолдирган. Адабиётшунос, олим сифатида, тилшунос сифатида “Хатти Бобурий” деб номланган алифбо яратган, у кенг қўлланилмаган бўлсада, лекин катта ҳодиса ҳисобланган. “Қуръонни ўз алифбосида кўчиртириб Маккага юборган. У Машҳад шаҳрида сақланади.

Шунинг билан бирга у мусиқашунос ҳам эди. У “Мусиқа илми” номли рисола битган, “Бобурномада” унинг бевосита куйлар яратгани ҳақидаги фикрлари билан танишиш мумкин.

Бобур таржимон сифатида Хўжа Ахрорнинг “Волидия” асарини шеърӣ йўл билан туркий тилга таржима қилган. Саркарда сифатида “Ҳарб иши” номли рисола, “Мубаййин” номли маснавий яратган.

Заҳириддин Муҳаммад Бобур зўр нотик, шоир, тарихчи, тилшунос, мусиқачи, моҳир таржимон, салоҳиятли лашкарбоши ва давлат арбоби сифатида тарихда қолди.

Бобур юрти Андижонда унинг номини абадийлаштириш мақсадида Андижон шаҳрининг марказида Бобурнинг ҳайқали ўрнатилган. Бир қанча шоҳ кўчалар, маскан ва манзилларга Бобур номи берилган. Андижон вилояти мусиқали драма театри, Вилоят ахборот кутубхонаси ҳам З.М. Бобур номида. 2020 йили Республикамиз Президенти қарори билан Андижон халқаро аэропортига З.М.Бобур номи берилди.

1992 йил Андижон шаҳрида” Бобур номли халқаро жамоат фонди”га асос солинган. Мамлакатимизда жаҳон тарихидаги буюк сиймолардан бири, ўзбек халқининг буюк фарзанди Заҳириддин Муҳаммад Бобур шахсига бағишланган “ Заҳриддин Муҳаммад Бобур энциклопедияси нашр қилинган.

Андижон вилоятидаги Бобур боғи, Бобурнинг рамзий қабри, Бобур ва жаҳон маданияти музейи нафақат юртдошларимизни, балки хорижий мамлакатлардан келган кўплаб сайёҳларнинг ҳам халқаро туризм масканига айланган.

Шунингдек ҳар йили 14 февраль куни Андижоннинг бу масканида, мамлакатимизнинг барча шаҳар, туманларида Бобурнинг таваллуд кунига бағишланган халқаро миқёсдаги илмий анжуманлар, конференциялар ўтказилади.

Ўзбекистон Президенти Шавкат Миромонович Мирзиёевнинг 2025 йил 15 апрель куни Андижон вилоятига ташрифи доирасида Янги Андижон шаҳарчасига Заҳриддин Муҳаммад Бобур шарафига “Бобур шаҳри” номини беришни таклиф қилди.

“Нега деганда,ҳазрати Бобур шундай улуғ зотки, унинг шарафига нафақат кўча ва майдонлар,балки алоҳида шаҳар бунёд этсак, албатта, арзийди”, деб таъкидлади юртбошимиз.

Хулоса қилиб айтганда Бобурнинг сермашаққат хаёти, ўша даврнинг қийинчиликларига қарамасдан, ҳар жабҳада олиб борган буюк бунёдкорлик ишлари, тарихий обидалари, серқирра ижод соҳибӣ бўлганлиги, унинг бизга қолдирган бебаҳо меъроси, бутун хаёти давомида инсониятга яхшилик,эзгулик қилишни асосий шиори деб билгани бугунги ва келажак авлод учун жуда катта ибрат мактабидир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1.Илмий ва услубий тадқиқотдан амалиётга. (Олий ва ўрта махсус таълим муассасаларининг ёш олимлари ва иқтидорли талабалари минтақавий илмий анжумани) материаллари. 3 том. Андижон шаҳри, 2005 йил 2 3 сентябрь.

2.Иброҳимов Асқариддин “Бобурийлар меъроси”. Тошкент “Меҳнат”, 1993 йил.

3. Ҳ.Ҳасанов.”Бобир сайёҳ ва табиатшунос”. Тошкент “Ўзбекистон”, 1983 йил.

4.Заҳриддин Муҳаммад Бобур. “Бобурнома” Тошкент. “Шарқ” нашриёти, 2002 йил.